

OKU OKUT AKADEMİ

SERTİFİKA

Belge No.

Doğrulama Kare Kodu

Yetkin Karaoğlu

Oku Okut Akademi tarafından düzenlenen;

Ulusal ve Uluslararası İndekslere Başvuru

adlı çevrim içi eğitime katılmış ve 18/01/2024 tarihinde başarıyla tamamlamıştır. Bu sertifika, ad ve soyadı belirtilen kişiye eğitime katıldığını belgelemek amacıyla verilmiştir.

18/01/2024

BELGE TARİHİ

Dr. Abdullah Demir

AKADEMİ MÜDÜRÜ

www.okuokut.org